

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СУРУНКАЛИ ПАНКРЕАТИТДА КОАГУЛОПАТИЯЛАР: КЛИНИК- ЛАБОРАТОР ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Юлдашев Отабек Мирзакулович

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Коагуляция бузилишлари асосан 45–59 ёшдаги беморларда учради. Гипокоагуляцияли беморларда ўртача ёш $52,4 \pm 10,8$ йил бўлиб, касалликнинг узоқ давомийлиги билан боғлиқлиги аниқланди. Алкоголь истеъмоли гипокоагуляция гуруҳида 62,5%, гиперкоагуляция гуруҳида 57,9% ни ташкил этди. Чекиш гипокоагуляцияли беморларда 71,9% гача етиб, коагулопатия билан ишончли боғлиқлик кўрсатди. Гиперкоагуляцияда АЧТВ қисқариши, фибриноген, Д-димер ва РФМК ошиши, гипокоагуляцияда эса АЧТВ ва протромбин вақти узайиши, МНО ошиши ва фибриноген пасайиши кузатилди.

Калит сўзлар: сурункали панкреатит, коагулопатия, гиперкоагуляция, гипокоагуляция, АЧТВ, МНО, фибриноген, Д-димер.

КОАГУЛОПАТИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Юлдашев Отабек Мирзакулович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Нарушения коагуляции чаще выявлялись у пациентов трудоспособного возраста, преимущественно 45–59 лет. В группе гипокоагуляции средний возраст составил $52,4 \pm 10,8$ года, что отражало связь с длительностью и тяжестью заболевания. Употребление алкоголя отмечалось у 62,5% пациентов с гипокоагуляцией и у 57,9% пациентов с гиперкоагуляцией. Курение достигало 71,9% в группе гипокоагуляции и достоверно

ассоциировалось с развитием коагулопатий. При гиперкоагуляции наблюдались укорочение АЧТВ, повышение фибриногена, D-димера и растворимых фибрин-мономерных комплексов. При гипокоагуляции отмечались удлинение АЧТВ и протромбинового времени, повышение МНО и снижение фибриногена.

Ключевые слова: хронический панкреатит, коагулопатия, гиперкоагуляция, гипокоагуляция, АЧТВ, МНО, фибриноген, D-димер.

COAGULOPATHIES IN CHRONIC PANCREATITIS: CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS

Yuldashev Otabek Mirzakulovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Coagulation disorders were most frequently observed in working-age patients, especially those aged 45–59 years. In the hypocoagulation group, the mean age was 52.4 ± 10.8 years, indicating an association with longer disease duration and more severe clinical course. Alcohol consumption was recorded in 62.5% of patients with hypocoagulation and in 57.9% of patients with hypercoagulation. Smoking reached 71.9% in the hypocoagulation group and was significantly associated with coagulopathy. Hypercoagulation was characterized by shortened APTT, increased fibrinogen, D-dimer and soluble fibrin-monomer complexes. Hypocoagulation was characterized by prolonged APTT and prothrombin time, increased INR and decreased fibrinogen.

Keywords: chronic pancreatitis, coagulopathy, hypercoagulation, hypocoagulation, APTT, INR, fibrinogen, D-dimer.

Кириш. Сурункали панкреатит ошқозон ости безининг узоқ давом этувчи яллиғланиш-дегенератив касаллиги бўлиб, без паренхимасида фиброз, экзокрин ва эндокрин этишмовчилик ҳамда тизимли метаболик бузилишлар билан

кечади. Замонавий клиник тавсияларда сурункали панкреатит прогрессив фибро-яллиғланиш синдроми сифатида қаралиб, унинг клиник кечиши оғрик синдроми, нутритив етишмовчилик, диабет, панкреатик экзокрин етишмовчилик ва турли тизимли асоратлар билан тавсифланади [1, 2].

Касалликнинг клиник аҳамияти фақат ҳазм жараёни бузилиши билан чекланмайди, балки у гемостаз тизимига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Сурункали яллиғланиш, токсик-метаболик омиллар, алкоголь, чекиш, жигар-билиар тизим патологиялари ва микроциркулятор бузилишлар қон ивиш тизимида турли йўналишдаги ўзгаришларни шакллантиради [3, 4].

Сурункали панкреатитда гемостаз бузилишларини эрта аниқлаш тромботик ва геморрагик асоратларнинг олдини олиш, хавф гуруҳларини белгилаш ҳамда индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Шу боис коагулограмма, яллиғланиш маркерлари ва жигар функционал кўрсаткичларини биргаликда таҳлил қилиш мазкур беморлар учун амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Сурункали панкреатит билан касалланган беморларда қон ивиш тизимидаги ўзгаришларнинг клиник-лаборатор хусусиятларини ўрганиш, гиперкоагуляция ва гипокоагуляция ҳолатларига олиб келувчи асосий этиологик, коморбид ва лаборатор омилларни аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2023–2024 йилларда Бухоро давлат тиббиёт институти клиникаси терапия бўлимида стационар даволанган беморлар орасида ўтказилди. Тадқиқотга сурункали панкреатит ташхиси қўйилган 112 нафар бемор ва 30 нафар соғлом кўнгилли шахсдан иборат назорат гуруҳи жалб қилинди.

Коагулограмма кўрсаткичлари асосида беморлар 3 гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ — гиперкоагуляция билан кечган беморлар, $n=38$; 2-гуруҳ — гипокоагуляция билан кечган беморлар, $n=32$; 3-гуруҳ — коагуляция бузилишларисиз беморлар, $n=42$.

Барча беморларда клиник-демографик маълумотлар, касаллик давомийлиги, рецидивлар частотаси, этиологик омиллар, коморбид патологиялар, умумий қон таҳлили, биокимёвий кўрсаткичлар, жигар функционал ҳолати, углевод алмашинуви, яллиғланиш маркерлари ва коагулограмма кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Коагуляция тизимини баҳолашда АЧТВ, протромбин вақти, МНО, фибриноген, Д-димер ва РФМК кўрсаткичлари асосий лаборатор мезонлар сифатида олинди. Натижалар гуруҳлар ўртасида қиёсий таҳлил қилинди, статистик аҳамиятлилик $p < 0,05$ даражасида баҳоланди.

1-жадвал.

Тадқиқот гуруҳларининг умумий тавсифи

Гуруҳ	Клиник ҳолат	n	Асосий тавсиф
1-гуруҳ	Гиперкоагуляция	38	АЧТВ қисқариши, фибриноген, Д-димер ва РФМК ошиши
2-гуруҳ	Гипокоагуляция	32	АЧТВ ва ПВ узайиши, МНО ошиши, фибриноген пасайиши
3-гуруҳ	Коагуляция бузилишларисиз	42	Коагулограмма кўрсаткичлари назоратга яқин
Назорат	Соғлом шахслар	30	Қиёсий баҳолаш учун

			СОҒЛОМ кўнгиллилар
--	--	--	-----------------------

Натижалар. Тадқиқот натижалари сурункали панкреатит асосан меҳнат қобилиятига эга ёшдаги шахсларда кўпроқ учрашини кўрсатди. 45–59 ёш гуруҳи беморларнинг 48,2% ини ташкил этди. Гипокоагуляцияли беморларда ўртача ёш $52,4 \pm 10,8$ йил бўлиб, бу кўрсаткич коагуляция бузилишларисиз беморлар гуруҳидаги $45,2 \pm 14,1$ йилдан ишончли юқори эди. Бу ҳолат касалликнинг узок давомийлиги ва оғир клиник кечиши гемостаз тизимидаги декомпенсация билан боғлиқлигини кўрсатади.

Жинс тақсимоти таҳлилида гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ аниқланмади. Эркаклар улуши барча гуруҳларда бироз устун бўлиб, 56–62% атрофида қайд этилди. Бу жинс омили коагуляция бузилишлари шаклланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эмаслигини кўрсатади.

Этиологик омиллар таҳлилида чекиш 54,5%, алкоголь истеъмоли 48,2% ҳолатда аниқланди. Алкоголь истеъмоли гипокоагуляцияли беморларда 62,5%, гиперкоагуляцияли беморларда 57,9%, коагуляция бузилишларисиз беморларда эса 28,6% ни ташкил этди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлди.

Чекиш ҳам коагулопатияли гуруҳларда кўпроқ учраб, 2-гуруҳда 71,9%, 1-гуруҳда 63,2%, 3-гуруҳда эса 33,3% ни ташкил этди. Кунига 10 тадан ортиқ сигарета чекиш коагуляция бузилишлари хавфини ошириши аниқланди. Алкоголь ва чекишнинг биргаликдаги таъсири гипокоагуляция гуруҳида 56,3%, гиперкоагуляция гуруҳида 42,1%, коагуляция бузилишларисиз гуруҳда эса 19,0% ҳолатда қайд этилди.

Коморбид касалликлар таҳлилида сурункали жигар касалликлари гипокоагуляция ривожланишида асосий омил сифатида намоён бўлди. Жигар патологияси 2-гуруҳда 65,6%, 1-гуруҳда 21,1%, 3-гуруҳда 11,9% ҳолатда

аниқланди. Бу натижа жигарнинг коагуляция факторлари синтезидаги асосий роли билан изоҳланади.

Клиник белгилар таҳлили коагулопатияли беморларда касаллик оғирроқ кечишини кўрсатди. Доимий абдоминал оғриқ гипокоагуляцияли беморларда 71,9%, гиперкоагуляцияли беморларда 68,4%, коагуляция бузилишларисиз беморларда 40,5% ҳолатда учради. Стеаторея гипокоагуляция гуруҳида 62,5%, гиперкоагуляция гуруҳида 55,3%, коагуляция бузилишларисиз гуруҳида 31,0% ни ташкил этди.

Лаборатор таҳлилларда 2-гуруҳида анемия ва тромбоцитопения белгилари қайд этилди: гемоглобин 118,6 г/л, эритроцитлар $3,8 \times 10^{12}/л$, тромбоцитлар $192,8 \times 10^9/л$. 1-гуруҳида эса реактив тромбоцитоз кузатилиб, тромбоцитлар $285,6 \times 10^9/л$ гача етди.

Биокимёвий таҳлилларда 2-гуруҳида жигар функционал ҳолатининг бузилиши яққол намоён бўлди. Гипопротеинемия 62,8 г/л, гипоальбуминемия 32,4 г/л, гипербилирубинемия 32,4 мкмоль/л, ГГТ 124,6 Е/л ва ишқорий фосфатаза 242,6 Е/л гача ошганлиги аниқланди.

Коагулограмма таҳлилида гиперкоагуляцияли беморларда АЧТВ қисқариши 26,4 сек, фибриноген 4,8 г/л, Д-димер 846,4 нг/мл, РФМК 8,6 мг/100 мл гача ошганлиги аниқланди. Бу кўрсаткичлар протромботик ҳолатни ифодалайди.

Гипокоагуляцияли беморларда эса АЧТВ 44,8 сек, протромбин вақти 20,6 сек, МНО 1,8 гача ошган, фибриноген эса 2,1 г/л гача пасайган. Бу ҳолат геморрагик синдром хавфини кўрсатади. Коагуляция бузилишларисиз беморларда кўрсаткичлар назорат гуруҳига яқин бўлиб, гемостаз тизимининг компенсацияланган ҳолатини акс эттирди.

Яллиғланиш маркерлари таҳлилида СРО, IL-6 ва IL-8 гипокоагуляцияли беморларда энг юқори даражада аниқланди: СРО 24,8 мг/л, IL-6 16,8 пг/мл, IL-8

36,4 пг/мл. Бу тизимли яллиғланишнинг гемостаз бузилишлари билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади.

2-жадвал.

Коагуляция ва яллиғланиш кўрсаткичларининг гуруҳлар бўйича асосий хусусиятлари

Кўрсаткич	1-гуруҳ: гиперкоагуляция	2-гуруҳ: гипокоагуляция	Клиник талқин
АЧТВ	26,4 сек	44,8 сек	1-гуруҳда протромботик, 2-гуруҳда геморрагик хавф
Фибриноген	4,8 г/л	2,1 г/л	Гиперкоагуляцияда ошади, гипокоагуляцияда пасаяди
Д-димер	846,4 нг/мл	юқори тенденция	Фибрин ҳосил бўлиши ва парчаланиши фаоллашади
МНО	меъёрга яқин	1,8	Жигар синтетик функцияси бузилишига хос
СРО	ўртача юқори	24,8 мг/л	Тизимли яллиғланиш коагулопатия билан боғлиқ
ПЛ-6 / ПЛ-8	ПЛ-6 — 12,4	ПЛ-6 — 16,8	Яллиғланиш-

	пг/мл	пг/мл; ПЛ-8 — 36,4 пг/мл	гемостаз алоқасини акс эттиради
--	-------	-----------------------------	---------------------------------------

Муҳокама. Олинган натижалар сурункали панкреатитда коагуляция бузилишлари бир йўналишли эмас, балки икки қарама-қарши ҳолат — гиперкоагуляция ва гипокоагуляция кўринишида намоён бўлишини кўрсатди. Гиперкоагуляция яллиғланиш медиаторлари фаоллашуви, тромбоцитоз, фибриноген ва Д-димер ошиши билан боғлиқ бўлиб, тромботик асоратлар хавфини оширади. Панкреатитда яллиғланиш ва коагуляциянинг ўзаро кучайиши микроциркулятор бузилишлар ва органлар гипоперфузиясига олиб келиши мумкинлиги адабиётларда ҳам таъкидланади [5, 6].

Гипокоагуляция эса кўпроқ жигар функционал ҳолатининг бузилиши, коагуляция факторлари синтезининг пасайиши, гипопроотеинемия, гипоальбуминемия ва яллиғланиш жараёнининг оғирлиги билан боғлиқ. 2-гуруҳда жигар патологиясининг 65,6% ҳолатда учраши гипокоагуляция патогенезида жигар-билиар тизим зарарланишининг ҳал қилувчи аҳамиятини тасдиқлайди.

Алкоголь ва чекишнинг юқори учраши коагулопатиялар ривожланишида токсик-метаболик омилларнинг етакчи ролини кўрсатади. Халқаро консенсус тавсияларида ҳам алкоголь ва чекиш сурункали панкреатит ривожланиши ҳамда прогрессиясида муҳим хавф омиллари сифатида қайд этилган [3, 7]. Айниқса, алкоголь ва чекишнинг биргаликдаги таъсири гемостаз тизимида декомпенсация жараёнларини кучайтириши мумкин.

Сурункали панкреатитнинг узоқ давом этиши, рецидивлар частотаси ва экзокрин етишмовчилик белгилари коагуляция бузилишлари билан боғлиқ бўлиб, бундай беморларда гемостаз тизимини мунтазам лаборатор мониторинг қилиш зарурлигини асослайди. Клиник амалиётда коагулограмма натижалари

жигар функцияси, яллиғланиш маркерлари, коморбид ҳолатлар ва этиологик омиллар билан биргаликда баҳоланиши лозим.

Хулоса. Сурункали панкреатитли беморларда қон ивиш тизимидаги ўзгаришлар кўп омилли патогенезга эга бўлиб, токсик-метаболик омиллар, касаллик давомийлиги, жигар патологияси, экзокрин етишмовчилик ва тизимли яллиғланиш билан боғлиқ.

Гиперкоагуляция АЧТВ қисқариши, фибриноген, Д-димер ва РФМК ошиши билан тавсифланиб, тромботик асоратлар хавфини кўрсатади. Гипокоагуляция эса АЧТВ ва протромбин вақти узайиши, МНО ошиши, фибриноген пасайиши ва жигар-билиар тизим зарарланиши билан боғлиқ бўлиб, геморагик синдром хавфини оширади.

Сурункали панкреатитли беморларда коагулограмма, яллиғланиш маркерлари ва жигар функционал кўрсаткичларини комплекс баҳолаш коагулопатияларни эрта аниқлаш, хавф гуруҳларини белгилаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gardner T.B., Adler D.G., Forsmark C.E., Sauer B.G., Taylor J.R., Whitcomb D.C. ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2020;115(3):322–339. doi:10.14309/ajg.0000000000000535.
2. Shimizu K., Ito T., Irisawa A., Ohtsuka T., Ohara H., Kanno A., et al. Evidence-based clinical practice guidelines for chronic pancreatitis 2021. *Journal of Gastroenterology*. 2022;57(10):709–724. doi:10.1007/s00535-022-01911-6.
3. Hegyi P., Párniczky A., Lerch M.M., Sheel A.R.G., Rebours V., Forsmark C.E., et al. International Consensus Guidelines for Risk Factors in Chronic Pancreatitis. *Pancreatology*. 2020;20(4):579–585. doi:10.1016/j.pan.2020.03.014.
4. Singhvi A., Yadav D. Myths and realities about alcohol and smoking in chronic pancreatitis. *Current Opinion in Gastroenterology*. 2018;34(5):355–361. doi:10.1097/MOG.0000000000000466.

5. Gui M., Yang Z., Liu Y., Xu S., Zhang L., Mao E. Pathogenesis and therapy of coagulation disorders in severe acute pancreatitis. *Journal of Inflammation Research*. 2023;16:2075–2090. doi:10.2147/JIR.S406632.
6. Lisman T., Porte R.J. Activation and regulation of hemostasis in acute liver failure and acute pancreatitis. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2010;36(4):437–443. doi:10.1055/s-0030-1254052.
7. Irving H.M., Samokhvalov A.V., Rehm J. Alcohol as a risk factor for pancreatitis. A systematic review and meta-analysis. *Journal of the Pancreas*. 2009;10(4):387–392.
8. Cote G.A., Yadav D., Slivka A., Hawes R.H., Anderson M.A., Burton F.R., et al. Alcohol and smoking as risk factors in an epidemiology study of patients with chronic pancreatitis. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. 2011;9(3):266–273. doi:10.1016/j.cgh.2010.10.015.